

МОТИВАЦІЯ ВЧИТЕЛІВ ДО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ В КРИЗОВИХ УМОВАХ

Заєць Т.

Науковий керівник: Хлебнікова Т.

TEACHERS' MOTIVATION TO IMPROVE THEIR QUALIFICATIONS IN CRISIS CONDITIONS

Zaes T.

Ефективна організація освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО) в умовах воєнного стану та соціально-економічної нестабільності вимагає від педагогів безперервної адаптації та підвищення кваліфікації і безпосередньо детермінується рівнем розвитку самоменеджменту педагога. Цей комплексний феномен інтегрує рефлексивний аналіз власних дефіцитів і переваг, тайм-менеджмент, цілепокладання, інформаційну грамотність, а також розвинені софт-скіли (*soft skills*), зокрема навички лідерського впливу, командоутворення та конфліктологічної компетентності [1]. Зазначені професійно-особистісні якості є базовими складниками професійної компетентності вчителя.

Автономне підвищення рівня індивідуального професіоналізму реалізується через системну, послідовну та самокритичну роботу суб'єкта над удосконаленням навичок саморегуляції та самоконтролю [3]. Проте кризові умови часто супроводжуються зниженням особистісної активності вчителів, що створює парадоксальну ситуацію: наявність об'єктивної потреби у професійному зростанні за умови дефіциту внутрішнього ресурсу для її реалізації.

Сучасна філософія управління персоналом у ЗЗСО базується на синергії традиційних та інноваційних підходів. Мотивація розглядається як система стимулів, що спонукають до продуктивної діяльності. Фундаментом нашого дослідження є змістовні теорії мотивації (А. Маслоу, Ф. Герцберга), а також концепції людських ресурсів (теорії «Х», «Y», «Z»), які дозволяють комплексно

оцінити чинники впливу на поведінку вчителя в дестабілізуючих умовах.

Ефективний механізм спонукання вчителів до саморозвитку в кризових умовах має базуватися на таких засадах:

1. Суб'єктивна значущість: мотивованим є той педагог, який відчуває цінність своєї праці для громади та держави.
2. Ефект непередбачуваності: одноразові, ситуативні заохочення за якісні досягнення діють ефективніше, ніж системні виплати, до яких виникає швидке звикання.
3. Холістичний підхід: сприйняття вчителя як цілісної особистості, що потребує поваги, безпеки та можливостей для горизонтального кар'єрного зростання.

Спостереження за діяльністю педагогічного колективу зафіксувало «мотиваційний парадокс»: вчителі прагнуть гармонізації свого стану, але не завжди готові до конструктивних кроків виходу з кризи. Ключова роль тут належить перетворенню *неусвідомленої потреби* (емоційного дискомфорту) на *свідомий мотив* (конкретну мету). Тільки усвідомлена потреба здатна породити вольову дію, спрямовану на підвищення кваліфікації як спосіб подолання професійного вигорання.

В табл. 1 наводимо структурне порівняння потреб і мотиву.

Таблиця 1– Структурне порівняння потреб і мотивів

Характеристика	Потреба	Мотив
Природа	Соціально-психологічна «пустота»	Психологічне відновлення ресурсу
Спрямованість	Загальний характер (брак чогось)	Наявність конкретного об'єкту (мета)
Рівень усвідомлення	Може бути неусвідомленою (емоції)	Завжди презентується у свідомість
Роль у кризі	Джерело дискомфорту	Інструмент виходу з кризи

Використовуючи модель функціональної залежності, можна констатувати, що потреба в умовах кризи часто залишається у стані «статичного дефіциту» (педагог усвідомлює виснаження, але не має сил на зміни). Натомість мотив виступає як «динамічний вектор», що перетворює цей

дефіцит на цілеспрямовану діяльність [4].

Для подолання цього розриву управлінський вплив має бути спрямований не на стимулювання потреби (через тиск чи заклики), а на формування мотиву через:

1. Предметність – перетворення абстрактного «треба вчитися» на конкретне «цей інструмент зекономить вам 2 години часу щодня».
2. Енергокорекцію – врахування того, що в умовах хронічного стресу мотив «досягнення успіху» часто поступається мотиву «збереження ресурсу».

Співвідношення потреб та мотивів дозволяє керівнику ЗЗСО діагностувати «точки замерзання» ініціативи в колективі та точково активувати ті мотиви, які мають найвищий потенціал до дії в конкретній кризовій ситуації [5].

Згідно з концепцією А. Кривоногової, структуру мотивації вчителя утворюють три групи мотивів:

- пізнавальні – опанування нових способів пізнавальної діяльності та професійних знань;
- спеціальні (професійні) – прагнення до оволодіння фаховими компетенціями, усвідомлення суспільної значущості вчительської праці;
- особистісні – спрямованість на самореалізацію, самоосвіту та власний добробут у професійному середовищі.

Для діагностики рівня готовності педагога до розвитку ми виокремлюємо такі критерії:

1. Когнітивно-операційний (наявність знань та вмінь для реалізації професійних завдань).
2. Мотиваційно-смісловий (глибина усвідомлення особистих і професійних цілей).
3. Аналітико-оцінний (здатність до рефлексії власної діяльності та корекції траєкторії розвитку) [2].

Отже, сучасна система мотивації педагогів до підвищення кваліфікації в ЗЗСО в умовах кризи має зміщуватися від зовнішнього тиску до внутрішнього

менеджменту сенсів. Головним завданням керівника є створення середовища, де професійне зростання сприймається вчителем не як «додаткове навантаження», а як шлях до відновлення особистісного ресурсу та професійної стійкості.

Список використаних джерел

1. Кучеренко І. Методи мотивацій і цілевизначення як важливі складники успішного процесу учіння. *Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи*. 2022. Вип. 1(7). С. 13–21. DOI: [https://doi.org/10.31499/2706-6258.1\(7\).2022.261081](https://doi.org/10.31499/2706-6258.1(7).2022.261081)
2. П'янківська Л. І. Професійна мотивація особистості: теоретичний аспект. *Грааль науки*. 2021. Вип. 2–3. С. 532–536. DOI: <https://doi.org/10.36074/grail-of-science.02.04.2021.108>.
3. Хлебнікова Т. М. Мотивація персоналу освітньої організації в умовах воєнного стану. *The XXIII International scientific and practical conference «Technologies, methods and theories: current problems of science»*, June 09-11, 2025. Plovdiv, Bulgaria. P. 131-134. URL: <https://eu-conf.com/events/technologies-methods-and-theories-current-problems-of-science/> (дата звернення: 13.04.2026).
4. Хлебнікова Т. М., Михайленко Т. В. Мотивація педагогічного колективу до інноваційної діяльності як управлінська проблема. *Грааль науки : міжнар. наук. журнал*. Вінниця : ГО «Європейська наукова платформа», 2024. № 37. С. 331–336. <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/16808>. (дата звернення: 15.04.2026).
5. Urhahne D., Wijnia L. Theories of Motivation in Education: an Integrative Framework. *Educational Psychology Review*. 2023. Vol. 35:45. 35 p. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10648-0>.